

Технология применения модульного насоса-дозатора расплава алюминия на стационарном миксере

Кинев Евгений Сергеевич, кандидат технических наук, директор
ORCID: 0000-0002-3658-3549

ООО Тепловые электрические системы, г. Красноярск

Тяпин Алексей Андреевич, аспирант

ORCID: 0000-0002-3266-5571

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

В статье рассмотрено применение универсального МГД-устройства, насоса-дозатора жидкого алюминия для разлива расплава из миксера. Рассмотрена новая конструкция МГД-насоса, выполненного по аналогии с отъемной индукционной единицей. Помимо перекачивания алюминия из миксера, устройство выполняет функцию дозирования и перемешивания расплава, а также подогрев или локальное расплавление алюминия.

Ключевые слова: насос-дозатор расплава, МГД-устройство, электромагнитный перемешиватель алюминия, термостатирование расплава алюминия.

The technology of using a modular dosing pump for aluminum melt on a stationary mixer

Kinev Evgeniy Sergeevich, Candidate of Technical Sciences, Director
LLC Thermal electrical systems, Krasnoyarsk

Tyapin Alexey Andreevich, postgraduate student

Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Abstract. The article discusses the use of a universal MHD device, a liquid aluminum dosing pump. The device is designed for pouring melt from a mixer. A new design of an MHD pump, made by analogy with a detachable induction unit, is considered. In addition to pumping aluminum from the mixer, the device performs the function of dosing and mixing the melt, as well as heating or local melting of aluminum.

Keywords: Melt metering pump, MHD device, electro-magnetic stirrer of aluminum, thermostating of aluminum melt.

Проблема стабильности раздачи расплава алюминия из миксера в кристаллизатор в большой мере определяет качество производимых сплавов [1]. Автоматизацию разлива выполнить достаточно трудно, из-за агрессивности расплава алюминия и его повышенной окисляемости. Поэтому на предприятиях преобладает ручное управление раздачей жидкого алюминия. Расплавы алюминия перед кристаллизацией приготавливают в миксерах и печах, балансируя по химическому составу и температуре

[2]. Затем через лёточное отверстие в стенке миксера по желобу металл стекает из ванны миксера в кристаллизатор [3]. Кристаллизатор или литейную машину, как правило, размещают рядом с миксером или печью.

Общий вид лётки миксера (а) и кристаллизатора (б) показан на рис. 1. Такое расположение оборудования в цеху позволяет внедрить новое МГД-устройство «насос-дозатор» без изменения технологии и существенных затрат.

а

б

Рис. 1 – Общий вид обстановки для размещения МГД-устройства

Именно МГД-способ управления скоростью литья и перемешиванием остается наиболее перспективным, поскольку при эффективной оснастке миксеров позволяет применить микроконтроллерное управление, обеспечив высокую культуру производства и надлежащую надежность оборудования [4].

Пример проектной компоновки элементов МГД-устройства (а) возле стенки миксера 1 при стыковке с двумя лётками 2 представлен на рис. 2. Разрез насоса-дозатора с разливочными желобами 4 из огнеупора показан на рис. 2. б.

Рис. 2 – Фрагменты проекта МГД-устройства насоса-дозатора

Продольные каналы (рис. 3) соединяют ванну печи и поперечный канал по аналогии с отъемной индукционной единицей индукционной каналной печи. Трансформатор (магнитопровод с водоохла-

ждаемым индуктором) замыкается вокруг поперечного канала. Расплав в печи, двух продольных каналах и одном поперечном канале создают короткозамкнутый виток.

Рис. 3 – Траектории разливки металла при работе в режиме насоса

По витку замыкается электрический ток, и что позволяет подогреть расплав в канале для компенсации тепловых потерь. В зависимости от величины потерь можно добиться существенного перегрева расплава относительно температуры расплава в печи. Например, если при начале литья потери температуры расплавом составят 60 градусов Цельсия, а в процессе литья потери снижаются до 25 градусов Цельсия, то при литье мощность индуктора может

варьироваться от 160 кВт до 70 кВт по показаниям термопары. Это позволит ограничить перегрев расплава в печи, уменьшив удельные потери энергии на тонну готового продукта, и стабилизировать температуру расплава на литейном столе.

При необходимости регулирования уровня расплава в раздаточных лотках леточное отверстие диаметром 80 мм для ручного регулирования перекры-

вается пикой, а второе леточное отверстие, диаметром 50 мм перекрывается на уровне дальше поперечного канала. По обратной связи от датчика уровня расплава в лотке, расплав из печи либо запирается, либо выкачивается. Конструкция МГД-летки с двумя раздаточными лотками для литья в ручном и автоматическом режиме максимально соответствует отъемной индукционной единице, чтобы максимально упростить устройство и обеспечить простое обслуживание.

В каждом МГД-устройстве (рис. 2, б) применяют три трансформатора 9 с замкнутыми магнитопроводами, внутри которых размещен футерованный канал 5 с расплавом алюминия. Обмотки трансформатора

обеспечивают поперечное магнитное поле в канале и служат для создания тягового усилия в расплаве, а также для нагрева металла [5]. Поэтому каждый электромагнитный модуль следует называть трансформатором-индуктором. Разливка реализуется из первой или второй лётки при их поочередном запираании. Переключение обмоток электромагнитных модулей 9 согласовано с порядком изменения размещения шиберов и литейных пик при литье алюминия, что обеспечивает разные траектории перемещения расплава по литейным желобам [6].

Топология включения обмоток w_1, w_2, w_3 электромагнитных модулей T_1, T_2, T_3 в МГД-устройстве и особенности их подключения показаны на рис. 4.

Рис. 4 – Схема коммутации обмоток МГД-устройства

Количество обмоток каждого трансформатора-индуктора может быть равно шести или меньше. Схема их соединения и включения определяется задачей эффективного управления движением расплавом и подогрева [3, 6]. Согласованное переключение тиристорных ключей (1-15) приводит к изменению порядка подключения обмоток $w_1 - w_3$, создавая необходимый режим работы МГД-устройства: насосное перекачивание в кристаллизатор, перемешивание расплава в миксере, дозирование выдачи электромагнитным запираанием канала. Переключение обмоток трансформатора T_3 (рис. 4) тиристорными ключами VS (16-19) изменяет направление перемещения расплава в канале 5. Таким образом, программируемое контроллерное управление обеспечивает любой

из выбранных режимов насоса-дозатора [2, 6]. Управление МГД-устройством выполняется согласно технологической карте, на которой предусмотрены рабочие состояния ключей, запрещенные состояния, фазировка всех обмоток, наличие пауз и переходы между режимами электромагнитного насоса, дозатора и перемешивателя [7, 8].

Размещение и подключение тяговых и греющих обмоток на замкнутом магнитопроводе электромагнитного модуля показано на рис. 5, а. Результаты моделирования режима трансформатора-индуктора в среде Ansys Maxwell показаны на рис. 5, б. Вытеснением поля в канал при встречном включении обмоток достигают повышенной эффективности преобразования энергии [9].

Рис. 5 – Включение обмоток и результаты моделирования модуля

Поскольку электромагнитные модули МГД-устройства спроектированы для работы в режиме короткого замыкания, постольку для группового включения однофазных трансформаторов характерна векторная диаграмма [7], показанная на рис. 6, а. Вторичной обмоткой всех трансформаторов, по аналогии с отъемной индукционной единицей, служит канал с расплавленным металлом. При этом эквива-

лентный ток короткого замыкания обмоток, замкнутых в треугольник близок к нулю [10], а тяговое усилие минимально. Инвертирование включения одного из модулей (рис. 4) приводит к созданию удвоенного тока короткого замыкания (рис. 6, б) и высокого тягового усилия в канале. Причем изменение порядка чередования фаз в системе приводит к изменению направления тока и тяги [11, 12].

Рис. 6 – Векторные диаграммы режима трансформаторов-индукторов

Предложенное электромагнитное устройство и соответствующая технология его применения обладают крайне высокой эффективностью и явно выраженными достоинствами. Исполнение нескольких функций позволяет обеспечивать дозирование и подогрев расплава, а также может перемешивать жидкий алюминий путем его перекачивания из лётки в лётку в миксере в ходе приготовления сплава. Применение для создания тяговых усилий в расплаве, группы однофазных трансформаторов в трехфазном включении, позволяет обеспечить движение алюминия в канале. Конструкция трансформатора, допускающая противовключение обмоток, служит для перевода тяговых узлов в режим индуктора и обеспечивает внепечной подогрев и поддержание температуры алюминия в канале.

Технология применения МГД-устройства предусматривает не только локальный подогрев расплава, но и режим плавки металла в лёточной зоне, и в канале, непосредственно перед литьем. Устройство спроектировано для работы на промышленной частоте, поэтому для регулирования можно применить типовые тиристорные регуляторы, использовать транзисторный инвертор необходимости нет. Конструкция МГД-устройства позволяет безопасно разместить катушки, на значительном расстоянии от канала, предусмотрев необходимую толщину футеровки и воздушную систему охлаждения. Простота насоса-дозатора позволяет интегрировать МГД-устройство с состав любого миксера без существенных капитальных затрат.

Литература:

1. Кинев Е. С., Тяпин А. А., Головенко Е. А., Авдулова Ю. С. Управление литьем алюминия из стационарной печи. Омский научный вестник. 2019. № 1 (163). С. 26-33. DOI: 10.25206/1813-8225-2019-163-26-33.
2. Патент RU 2708036 С1. Головенко Е.А., Авдулов А.А., Кинев Е.С., Тимошев В.Е. Способ перемешивания расплава металла и электромагнитный перемешиватель для его реализации. Зарегистрирован 05.10.2018. Опубликовано: 03.12.2019.
3. Головенко Е. А., Кинев Е. С., Литовченко А. В., Тяпин А. А. Применение фильтрующих установок для жидкого алюминия на металлургических предприятиях. Энергобезопасность и энергосбережение, № 4, 2019, с. 17-24. DOI: 10.18635/2071-2219-2019-4-17-24.
4. Бражник Д.С., Болотин К.Е. Подовый индукционный перемешиватель для силового воздействия на жидкий металл в графитовом тигле. Математическое моделирование в естественных науках. 2019. Т. 1. С. 28-32.
5. Sarapulov F., Smolyanov I., Tarasov F., Bolotin K., Shvydkiy E. Numerical simulation of double side linear induction pump for liquid magnesium. Magnetohydrodynamics. 2017. Т. 53. № 4. р. 603-609.
6. Головенко Е. А., Литовченко А. В., Тяпин А. А., Кинев Е. С. Электрооборудование для транспортировки жидкого алюминия. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. № 8, 2019. с. 43-55. ISSN: 2074-9635.
7. Вольдек, А. И. Индукционные МГД-машины с жидкометаллическим рабочим телом. – Л.: Энергия, 1970. – 272с.
8. Фризен В.Э., Черных И.В., Бычков С.А., Тарасов Ф.Е. Методы расчета электрических и магнитных полей. Учебное пособие. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО УФУ им. Б.Н.Ельцина, 2014. 176 с.

9. Базаров А.А., Данилушкин А.И., Данилушкин В.А., Васильев И.В. Моделирование электромагнитных процессов в многослойной трехфазной индукционной цилиндрической системе. Вестник СамГТУ. 2017. № 3 (55) с. 50-60.

10. Фризен В.Э., Назаров С.Л. Расчет и выбор электрооборудования низковольтных распределительных сетей промышленных предприятий. Учебное пособие. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО УФУ им. Б.Н.Ельцина, 2018. 180с.

11. Карпов Е.А., Тимофеев В.Н., Перфильев Ю.С., Хацаюк М.Ю., Первухин М.В. Моделирование переходных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях. Учебно-методическое пособие. Красноярск: СФУ, 2019. 189 с. ISBN: 978-5-7638-4081-0

12. Алиферов А.И., Бикеев Р.А., Горева Л.П. Программный комплекс для расчета индуктивных сопротивлений систем прямолинейных проводников, произвольно расположенных в пространстве. В сборнике: Электротехника, электромеханика и электротехнологии. ЭЭЭ-2009 материалы IV науч.-техн. конф. с международным участием. Новосибирск: НГТУ, 2009. С. 206-212.